

*Іванова Л. А.,
Анохіна С. І.,
Безерко Т. М.,*

*Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072229>

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА КЛІНІЧНИХ ФОРМ ЕНТЕРОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

*Ivanova L. A.,
Anokhina S. I.,
Bezanko T. M.,*

*Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CLINICAL FORMS OF ENTEROVIRUS INFECTION IN CHILDREN

Анотація

Ентеровірусні інфекції є одними з найпоширеніших вірусних захворювань у дітей з широким спектром клінічних проявів. Ентеровірусні інфекції завдають значних економічних та медичних збитків, особливо в літньо-осінній період, коли фіксується їх пік. В останні роки ентеровірус 71 типу став частотою причиною блискавичного смертельного енцефаліту під час епідемій у країнах Східної Азії, демонструючи високу нейротропічність та агресивність серед інших серотипів ентеровірусів. На тлі суттєвого зниження рівня захворюваності на поліомієліт його епідеміологічна значущість значно зростає. Активна міграція населення та розвиток туризму сприяють циркуляції нових штампів ентеровірусів у колективах, де відсутній специфічний імунітет. Диференціальна діагностика є складною через перекриття симптомів з іншими інфекційними та неінфекційними станами. Систематичний підхід необхідний для точної діагностики та належного лікування.

Abstract

Enterovirus infections are one of the most common viral diseases in children with a wide range of clinical manifestations. Enterovirus infections cause significant economic and medical damage, especially in the summer-autumn period, when their peak is recorded. In recent years, enterovirus type 71 has become a common cause of lightning-fast fatal encephalitis during epidemics in East Asian countries, demonstrating high neurotropism and aggressiveness among other enterovirus serotypes. Against the background of a significant decrease in the incidence of polio, its epidemiological significance has increased significantly. Active migration of the population and the development of tourism contribute to the circulation of new strains of enteroviruses in groups where there is no specific immunity. Differential diagnosis is difficult due to the overlap of symptoms with other infectious and non-infectious conditions. A systematic approach is necessary for accurate diagnosis and proper treatment.

Ключові слова: ентеровірусна інфекція, віруси коксаки, герпангіна, диференціальна діагностика, лікування.

Keywords: enterovirus infection, Coxsackie viruses, herpangina, differential diagnosis, treatment.

Мета: Метою цієї роботи є узагальнення сучасних підходів до диференціальної діагностики клінічних форм ентеровірусної інфекції у дітей, аналіз ключових клінічних симптомів, лабораторних та інструментальних методів обстеження, а також розробка рекомендацій для підвищення точності діагностики та оптимізації лікувально-профілактичних заходів.

Матеріали та методи: Пошук літературних джерел здійснено за допомогою науково-статистичної бази. Проведено огляд літературних джерел до лютого 2025 року, які стосуються диференціальної діагностики клінічних форм ентеровірусної інфекції у дітей.

Результати дослідження:

Ентеровірусні інфекції - це група поширених вірусних захворювань, спричинених ентеровірусами, які включають віруси коксаки, ЕСНО-віруси та поліовіруси. Ці інфекції особливо поширені у дітей і можуть проявлятися в широкому спектрі клінічних форм [1], зокрема у вигляді гарячкової хвороби, герпангіни, хвороби рука-нога-рот, асептичного менінгіту, енцефаліту, міокардиту та неонатального сепсисоподібного синдрому. Кожна форма має специфічні клінічні особливості, які допомагають диференціювати від інших станів [2].

Ентеровірусна інфекція часто супроводжується гарячковим синдромом та вірусними екзантемами, викликаючи неспецифічну лихоманку з висипом, яка може нагадувати вірусні екзантеми, спричинені кором, краснухою або

парвовірусом В19. Відмінні риси включають відсутність плям Копліка (кір) та постстаурикулярну лімфаденопатію (краснуха) [3].

Герпангіна, що характеризується везикулярними ураженнями на м'якому піднебінні та язичку, повинна бути диференційована від герпетичного стоматиту, який проявляється з більш поширеними ураженнями порожнини рота та залученням ясен. Хвороба рука-нога-рот викликана в основному вірусом Коксакі А16 та ентеровірусом 71, відрізняється везикулами на руках, ногах та слизовій оболонці порожнини рота [4].

Ентеровірусний асептичний менінгіт є основною причиною вірусного менінгіту у дітей. Його слід відрізнити від бактеріального менінгіту, який проявляється більш важким клінічним перебігом, підвищеними нейтрофілами в спинномозковій рідині (CSF) та зниженням рівня глюкози. Ентеровірусний енцефаліт слід відрізнити від інших вірусних енцефалітів, таких як ті, що викликані вірусом простого герпесу (HSV) або арбовірусами, де ПЛР-тестування відіграє вирішальну роль [5].

Міокардит та перикардит, пов'язані з ентеровірусом, можуть імітувати бактеріальний сепсис або хворобу Кавасаки. Діагностична диференціація досягається за допомогою серцевих біомаркерів, ехокардіографії та вірусного ПЛР-тестування. Підвищений рівень тропоніну та серцева дисфункція на візуалізації свідчать про міокардит, а не про просту вірусну лихоманку [6].

Важкі ентеровірусні інфекції у новонароджених можуть проявлятися, неонатальним сепсисоподібним синдромом, лихоманкою, млявістю, гепатомегалією та шоком, імітуючи бактеріальний сепсис. Культури крові, аналіз спинномозкової рідини та ПЛР-тестування допомагають відрізнити вірусні від бактеріальних причин, керуючи відповідним дослідженням [7].

Ключові лабораторні та інструментальні діагностичні методи включають тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) спинномозкової рідини, мазків з крові, горла та калу. Серологічні тести, хоча і використовуються рідше, можуть допомогти визначити специфічні серотипи ентеровірусу. Візуалізаційні дослідження, такі як МРТ у випадках енцефаліту або міокардиту. Використання цих методів підвищує точність діагностики, а саме оцінку ступеня ураження органів та запобігає непотрібному використанню антибіотиків [3,8,9].

Диференціальна діагностика ентеровірусних інфекцій має вирішальне значення для розрізнення ентеровірусних інфекцій від інших вірусних, бактеріальних та неінфекційних станів з подібними проявами [2]. Клінічна історія, епідеміологічний контекст та лабораторні результати мають важливе значення для звуження діагнозу [4].

Лікування ентеровірусних інфекцій у дітей в першу чергу фокусується на симптоматичному лікуванні, оскільки немає специфічної противірусної терапії [10,11,12,13]. Стратегії профілактики, включаючи гігієнічні заходи та вакцинацію (де це

можливо), ліжковий режим, підтримку водного балансу мають важливе значення для зменшення тягаря хвороб [10,14]. Висип зазвичай не викликає дискомфорту у дитини та не потребує обробки. Проте, якщо шкіра стає сухою, можна застосовувати зволожувальний засіб. У рідкісних випадках, коли висип супроводжується свербіжем, лікар-педіатр може рекомендувати місцеві засоби для його зменшення, а також призначити антигістамінні препарати [15]. У тяжких випадках захворювання пацієнт може потребувати госпіталізації, що передбачає внутрішньовенне введення рідин для корекції зневоднення, застосування опіоїдних анальгетиків для полегшення інтенсивного болю, а також медикаментозну терапію при серцевих ускладненнях [11,14]. Симптоматична терапія включає парацетамол або ібупрофен, що допомагає знизити температуру та полегшити біль. Важливо використовувати правильне дозування залежно від віку, ваги та сили дії ліків, а також звернутися за порадою до лікаря-педіатра [10,11,14]. Раннє розпізнавання та диференціація клінічних форм може допомогти оптимізувати результати лікування пацієнтів та запобігти ускладненням [5].

Профілактика ентеровірусної хвороби є важливою через легкість і швидкість передачі вірусу, особливо серед дітей. Для запобігання зараженню необхідно дотримуватися основних заходів, характерних для боротьби з інфекційними захворюваннями: регулярне миття рук з милом та водою, уникнення контакту з інфікованими особами, підтримка чистоти та гігієни на всіх поверхнях та вживання здорової, очищеної їжі та води [15].

Висновок: Ентеровірусні інфекції у дітей представляють значну проблему для громадського здоров'я через їх широкий спектр клінічних проявів - від легких гарячкових захворювань до важких ускладнень, таких як енцефаліт та міокардит. Диференціальна діагностика ентеровірусних інфекцій у дітей вимагає багатогранного підходу, який включає аналіз анамнезу, ретельну клінічну оцінку, підкріплену лабораторною та інструментальною діагностикою. Поінформованість та розпізнавання ключових відмінних рис різних клінічних форм полегшує своєчасну діагностику та відповідне лікування.

Список використаних джерел:

1. Ooi, M. H., Wong, S. C., Lewthwaite, P., Cardoso, M. J., & Solomon, T. Clinical features, diagnosis, and management of enterovirus 71. *The Lancet Neurology*, 2010; 9 (11), 1097-1105. doi: 10.1016/S1474-4422(10)70209-X.
2. Abzug, M. J. The enteroviruses: Problems in need of treatments. *Journal of Infection*, 2014; 68 (Suppl 1), S108-S114. doi: 10.1016/j.jinf.2013.09.020.
3. Romero, J. R., & Selvarangan, R. The human parechoviruses: An overview. *Advances in Pediatrics*, 2011; 58 (1), 65-85. doi: 10.1016/j.yapd.2011.03.008.
4. Pallansch, M. A., & Roos, R. P. Enteroviruses: Polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and newer enteroviruses. In *Fields Virology* (5th ed., pp. 839-893). Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

5. Juan, K. S., Liu, S. C., Chang, Y. S., Chen, S. Y., Wang, S. T., and Ye, T. F. Neurologic complications in children with enterovirus 71 infection. *New England Journal of Medicine*, 1999; 341 (13), 936-942. doi: 10.1056/NEJM199909233411302.
6. Nguyen, T. T., Chiu, C. H., Lin, C. Y., et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. *The Lancet*, 2022; 399 (10336), 1708-1717. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00313-0.
7. Li, M. L., Shih, S. R., Tolbert, B. S., and Brewer, G. Enterovirus A71 Vaccines. *Vaccines (Basel)*, 2021; 9(3), 227. doi: 10.3390/vaccines9030199.
8. Sun, Y., Zhou, J., Nie, W., Tian, D., and Ye, Q. Clinical features and outcomes of severe enterovirus 71 infection: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Pediatrics*, 2021; 9, 643171. doi: [10.3389/fped.2021.716039](https://doi.org/10.3389/fped.2021.716039).
9. Khetsuriani, N., Lamonte-Fowlkes, A., Oberst, S., and Pallansch, M. A. Enterovirus surveillance—United States, 1970–2005. *Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries*, 2006; 55(SS-8), 1-20.
10. Demirhan S., Aldrich M. Enterovirus Infections. *Pediatric Care Online - AAP Publications*, 2024. doi: [10.1542/aap.ppcqr.396158](https://doi.org/10.1542/aap.ppcqr.396158).
11. Burbela E.I., Boyarchuk O.R., Volyanska L.A. Enterovirus infection in outpatient pediatric practice. *Child's health*, 2020. doi: [10.22141/2224-0551.15.2.2020.200276](https://doi.org/10.22141/2224-0551.15.2.2020.200276).
12. Schwartz R.A., Sinha S., Velazquez A., Dua P., Francisco T. *Pediatric Enteroviral Infections Treatment & Management*. Medscape Reference, 2024.
13. Sawyer M.H. Enterovirus infections: Diagnosis and treatment. *ResearchGate*, 2002. DOI: 10.1053/spid.2002.29756.
14. Sinclair W., Omar M. Enterovirus. *StatPearls - NCBI Bookshelf*, 2023.
15. Kushnir A. Enterovirus in children and adults. *Medialt*, 2023.